

ISSN : 3030-3974

MAKON VA ZAMON

Пространство и время
Space and time

№4
2025

MAKON VA ZAMON

**ilmiy-falsafiy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-sotsiologik,
ma'naviy-ma'rifiy jurnal**

2025/4 (№6)

M u a s s i l a r: “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti
va O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati

Tahririyat: *t.f.d., professor, akademik O.Salimov, f.f.d., professor*
M.Abdullayeva, *s.f.d., professor A.Muminov, f.f.d., professor O‘.Abilov, p.f.d., professor*
R.Choriyev, *p.f.d., professor Z.Ismoilova, f.f.d., professor J.Ramatov,*
i.f.d., dotsent X.Pirmatov, s.f.d. – A.Ravshanov.

ISSN 3030-3974

Bosh muharrir – tahririyat rahbari:

Qiyom Nazarov – f.f.d., professor

Nashrga tayyorlovchilar:

M.Tursunova, M.Turdiyeva, Q.Kdirbayev

Tahririyat manzili: Qori Niyoziy ko‘chasi, 39,
Toshkent shahri, 100000,

Bichimi 60x84 Ofset qog‘ozi. “Times” garniturasini.

Hajmi 20 b.t. Nashriyot hisob tabog‘i 30 b.t. Adadi 100 nusxa

MUNDARIJA:

Бош муҳаррир минбари	Имом Бухорийнинг фалсафий қарашлари.....	4
А.Маврулов	Маданият феномени – Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт омили.....	7
I.Axmedov	Ijtimoiy-falsafiy g‘oyalar transformatsiyasini shakllantiruvchi omillar.....	11
G.Ruzmatova	Alisher Navoiy va Anthoni Sheftsberining go‘zallik va adolat tushunchalarining komparativistik tahlili.....	15
S.Hasanova	Foresight kompetentligini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari roli.....	20
Ш.Турдимов	Кўнгилдин кўнгилга дарча бор... ..	24
Ҳ.Саломова	Табиатни асраш – яшил иқтисодга йўналтирилган оқилона тараққиётнинг илк қадамидир.....	29
К.Махсуджонов	Shaxs kamolotida ma’naviy-ma’rifiy qadriyatlarning tarixiy-falsafiy asoslari.....	33
D.Kamilov	Sinkretizm taksanomiyasi: nazariy tahlil va metodologik yondashuvlar.....	38
D.O‘rinboyev	G‘arb mamlakatlarining strategemalar nazariyasiga doir falsafiy- tarixiy yondoshuvlari.....	43
S.Karimov	Raqamli dunyoda hayotiy maqsad paradigmalarining o‘zgarishi.....	48
B.Uzokov	Yangi O‘zbekiston: yangicha qadriyatlarning o‘ziga xos jihatlari.....	52
Г.Нишонбоева	Ўзбекистон ривожининг янги даври – маданият тараққиётининг муҳим асоси.....	56
Х.Холмирзаев	“Inson salohiyati” va “ong” tushunchalarining murakkabligi va o‘zaro bog‘liqligi.....	60
Г.Наврўзова	Экологик муаммолар ечимига оид манба.....	64
Q.Kdirbayev	Axborot asrida milliy qadriyatlarni himoya qilish zarurati.....	67
Н.Хушвақова	Социологияда блогосферага оид илмий ёндашувлар.....	71
J.Taniqulov	Media axborot tizimi orqali ta’lim madaniyatini yuksaltirish mexanizmlari.....	75
X.Xidirov	O‘rta asr G‘arb olamida korrupsiyaga qarshi kurashishning ahamiyati.....	78
G.Niyetova	Jadidlar ta’limotida O‘zbek oilasi funksiyalarini shakllantiruvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillar.....	81
B.Mirzayev	Shayboniy Malika Mexr Sulton Xonim faoliyati xususida mulohazalar.....	84
D.Kulmuradov	Bo‘lajak muhandislarni o‘qitish jarayonida sun‘iy intellektdan foydalanish: xorij tajribasi.....	87
S.Ismoilov	Tasavvuf komil inson haqida.....	92
S.Abdullayev	Globalashuv sharoitida sog‘lom turmush tarzi va milliy salomatlik qadriyatlari dialektikasi.....	95
M.Soatova	Sun‘iy intellektning zamonaviy jamiyatga ta’siri: imkoniyatlar, xavf- xatarlar va ijtimoiy transformatsiyalar.....	99

K.Fayzullayeva	O‘zbekistonda ayollar mehnati va gender tengligi: qonuniy mexanizmlar va ijtimoiy ahamiyati.....	103
E.Raxmonov	Ekologik ta’limda fanlararo integratsiyalashgan yondashuvlarning metodik asoslari.....	106
B.Rashidova	Milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning oila tarbiyasiga ta’siri.....	111
S.Soliyev	Rivojlangan davlatlarda yong‘in xavfsizligi madaniyatini shakllantirish modellari.....	115
A.Abdulhayev	Vatanparvarlik – harbiy xizmatchilarining ma’naviy qadriyati.....	119
O.Abdusalomov	Baxtlilikning milliy indeksleri.....	123
G.Raximboyeva	Kasbiy ta’lim tizimida raqamlashtirish texnologiyasini takomillashtirish metodikasi.....	126
B.Temirbaev	Foundations and historical development of musicology: from ancient theories to modern integrations.....	130
B.Adilov	O‘zbekistonda tasavvufshunoslik ilmiy maktabi shakllanishida Najmiddin Komilov merosining ahamiyati.....	134
M.Gafurova	Gender tengligi: falsafiy g‘oyalarning tarixiy o‘zgarishi va zamonaviy oqibatlari.....	138
M.To‘rabekova	Sirdaryo viloyati jozibadorligining ayrim jihatlari.....	141
H.Umarov	Sharq va G‘arb madaniy paradigmalar – yoshlar madaniyatini rivojlantirish omili.....	144
A.G‘aybullayev	O‘zbekiston va Qozog‘iston respublikalarining madaniy-gumanitar sohalaridagi hamkorligining rivojlanish tarixi.....	148
J.Yaxiyayev	Umumta’lim maktablarida o‘quvchi yoshlarda milliy g‘urur tuyg‘usini tarbiyalashda tarix fanining ahamiyati.....	151
I.Axatov	O‘zbekiston va Malayziya o‘rtasidagi madaniy aloqalarning rivojlanishi.....	154
Sh.G‘aniyev	O‘qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasi.....	157
Sh.Murzayeva	O‘zbekistondagi milliy madaniy markazlarning ijtimoiy-siyosiy asoslari.....	161
D.Alibekov	Yoshlar innovatsion tafakkurini rivojlantirishning zamonaviy o‘qitish jarayonlaridagi o‘rni.....	164
B.Davronov	Sun‘iy intellekt vositasida ijtimoiy institutlar faoliyatining raqamlashtirilishi va uning ma’naviy oqibatlari.....	167

**O‘ZBEKISTONDAGI MILLIY MADANIY MARKAZLARNING
IJTIMOIY-SIYOSIY ASOSLARI**

Shaxlo Murzayeva
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
doktaranti

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasidagi milliy madaniy markazlarning ijtimoiy-siyosiy ahamiyatini va ularning jamiyat hayotidagi o‘rnini tahlil qiladi. Tadqiqotda markazlarning huquqiy asoslari, ijtimoiy integratsiya jarayonlaridagi roli, siyosiy barqarorlik va davlat qurilishidagi ahamiyati, ta’lim sohasidagi faoliyati hamda xalqaro aloqalardagi o‘rni batafsil ko‘rib chiqilgan. Maqolada milliy madaniy markazlarning zamonaviy muammolari va kelajak rivojlanish istiqbollari ham tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: milliy madaniy markazlar, ijtimoiy integratsiya, siyosiy barqarorlik, ko‘p millatli jamiyat, madaniy meros, milliy hamjihatlik, davlat qurilishi, ta’lim tizimi, xalqaro hamkorlik, demokratik rivojlanish

Аннотация. В данной статье анализируется социально-политическое значение национальных культурных центров в Республике Узбекистан и их роль в общественной жизни. В исследовании подробно рассматриваются правовые основы деятельности центров, их роль в процессах социальной интеграции, значение в обеспечении политической стабильности и государственном строительстве, деятельность в сфере образования, а также их место в международных отношениях. В статье также анализируются современные проблемы национальных культурных центров и перспективы их будущего развития.

Ключевые слова: национальные культурные центры, социальная интеграция, политическая стабильность, многонациональное общество, культурное наследие, межнациональное согласие, государственное строительство, система образования, международное сотрудничество, демократическое развитие

Annotation. This article analyzes the socio-political significance of national cultural centers in the Republic of Uzbekistan and their role in public life. The study examines in detail the legal foundations of the centers' activities, their role in social integration processes, their importance in ensuring political stability and state-building, their activities in education, and their place in international relations. The article also analyzes the current challenges facing national cultural centers and prospects for their future development.

Keywords: national cultural centers, social integration, political stability, multinational society, cultural heritage, interethnic harmony, state-building, education system, international cooperation, democratic development

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillik davrida ko‘p millatli va ko‘p konfessiyali davlat sifatida o‘zining milliy siyosatini shakllantirish jarayonida milliy madaniy markazlar tizimini yaratish va rivojlantirishga alohida e’tibor qaratdi. Bu markazlarning vujudga kelishi tasodifiy hodisa emas, balki chuqur ijtimoiy-siyosiy ehtiyojlardan kelib chiqqan holda amalga oshirilgan strategik qarordir. Mamlakatda yashayotgan 130 dan ortiq xalq va millatning madaniy an’analarini saqlash, rivojlantirish va keyingi avlodlarga yetkazish zarurati milliy madaniy markazlar tizimining shakllanishiga asos bo‘lgan. Bu jarayon nafaqat madaniy merosni himoya qilish, balki jamiyatda ijtimoiy barqarorlik va siyosiy stabillikni ta’minlash maqsadlariga ham xizmat qiladi.

Milliy madaniy markazlarning huquqiy asoslari O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida mustahkamlangan printsiplardan kelib chiqadi. Asosiy qonunning 4-moddasida

barcha millatlarning huquqlari tengligi va 31-moddasida milliy-madaniy huquqlarning kafolatlanishi milliy madaniy markazlar faoliyatining konstitutsiyaviy asosini tashkil etadi. 2019-yil 3-martda qabul qilingan "Madaniyat markazlari faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni ushbu sohaning to'liq huquqiy bazasini yaratdi va markazlarning maqsad, vazifa hamda faoliyat yo'nalishlarini aniq belgilab berdi. Qonunga ko'ra, milliy madaniy markazlar o'z millatlarining til, madaniyat, an'ana va odatlarini saqlash, rivojlantirish va keyingi avlodlarga o'tkazish, shuningdek, milliy hamjihatlik va xalqlar do'stligini mustahkamlash maqsadida tashkil etiladi.

Davlatning milliy madaniy markazlarga nisbatan siyosati ularning faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va malakali kadrlar bilan ta'minlash yo'nalishida shakllantirilgan. Bu siyosat O'zbekistonning ko'p millatli xususiyatini hisobga olgan holda, barcha millatlarning tenglik va birlik prinsiplariga asoslangan. Davlat organlari milliy madaniy markazlarning faoliyatiga bevosita aralashmagan holda, ularga kerakli shart-sharoitlarni yaratish va moliyaviy yordam ko'rsatish orqali ularning mustaqil rivojlanishini ta'minlaydi. Bu yondashuv milliy o'zlikni saqlash va davlat qurilishida faol ishtirok etish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga yordam beradi.

Ijtimoiy integratsiya jarayonida milliy madaniy markazlarning o'rni beqiyosdir. Ular turli millatlar vakillari o'rtasida o'zaro tushunish va hurmatni mustahkamlash, milliy hamjihatlikni saqlash va rivojlantirishda muhim vazifalarni bajaradi. Markazlar o'z faoliyati orqali jamiyatda tolerantlik muhitini yaratish, milliy ziddiyatlarning oldini olish va turli madaniyatlar o'rtasida dialog o'rnatishga yordam beradi. Har bir milliy madaniy markaz o'z xalqining madaniy xususiyatlarini namoyon eta olish bilan birga, O'zbekiston xalqlarining umumiy madaniy boyligini shakllantirishga faol hissa qo'shadi. Bu jarayon milliy o'zlikni saqlash va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydi, chunki har bir millat o'z madaniyatini saqlagan holda, umumiy O'zbek jamiyatining ajralmas qismi sifatida rivojlanadi.

Milliy madaniy markazlarning siyosiy ahamiyati ularning davlat qurilishi va siyosiy barqarorlikni ta'minlashdagi rolida yaqqol namoyon bo'ladi. Ular davlatning milliy siyosatini amalga oshirishda muhim vositachi vazifasini bajaradi va turli millat vakillari bilan davlat organlari o'rtasida ishonch ko'prigi vazifasini o'taydi. Markazlar o'z faoliyati orqali fuqarolarning davlatga sadoqatini mustahkamlash, ularni ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga faol jalb etish va demokratik qadriyatlarni targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa o'z navbatida davlatning ichki siyosiy barqarorligini ta'minlash va demokratik institutlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Milliy madaniy markazlar orqali turli millat vakillari o'zlarining fikr va takliflarini davlat organlariga yetkazish, ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ta'lim va kadrlar tayyorlash sohasida milliy madaniy markazlarning ahamiyati alohida ta'kidlanishi lozim. Ular ona tilini o'rganish, milliy adabiyot va san'atni o'rgatish, hunarmandchilik ko'nikmalarini keyingi avlodga o'tkazish, milliy raqslar va musiqa san'atini rivojlantirish kabi muhim vazifalarni bajaradi. Bu faoliyat nafaqat madaniy meros saqlanishini, balki jamiyat uchun zarur bo'lgan kadrlar tayyorlash tizimiga ham o'z hissasini qo'shadi. Markazlarda turli yoshdagi fuqarolar o'zlarining milliy tillarini mukammal o'rganish, madaniy an'analarni puxta egallash, milliy hunarmandchilik asarlarini yaratish ko'nikmalarini o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa jamiyatda ko'p tillilik va ko'p madaniyatlilikni rivojlantirish siyosatining amaliy ko'rinishi bo'lib, davlatning milliy ta'lim siyosatini to'ldiradi va boyitadi.

Xalqaro aloqalar va diplomatiya sohasida milliy madaniy markazlarning o'rni tobora ortib bormoqda. Ular o'z tarixiy vatanlaridagi qardosh xalqlar bilan madaniy aloqalarni mustahkamlash, xalqaro madaniy tadbirlarni tashkil etish, madaniy almashinuv dasturlarida ishtirok etish orqali davlatning yumshoq kuch siyosatini amalga oshirishga muhim yordam beradi. Bu faoliyat O'zbekistonning xalqaro arenada ko'p millatli va demokratik davlat sifatidagi obro'sini mustahkamlash, boshqa davlatlar bilan madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlikni

rivojlantirish va O'zbekistonning ijobiy imidjini yaratishga xizmat qiladi. Milliy madaniy markazlar orqali amalga oshirilayotgan xalqaro aloqalar davlatning umumiy tashqi siyosatini to'ldiradi va unga yangi o'lchamlar qo'shadi.

Zamonaviy globallashtirish sharoitida milliy madaniy markazlar bir qator murakkab muammolarga duch kelmoqda. Texnologik rivojlanish, axborot oqimining tezlashishi, yoshlarning zamonaviy madaniyat namunalariga moyilligi kabi omillar an'anaviy madaniy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirishda qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Yoshlar orasida an'anaviy madaniyatga qiziqishning nisbiy pasayishi, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish zarurati, raqamli davr talablariga moslashish kabi masalalar markazlar oldida turgan asosiy vazifalardir. Shu bilan birga, globallashtirish jarayoni milliy madaniyatlar uchun yangi imkoniyatlar ham yaratmoqda. Zamonaviy aloqa vositalari orqali milliy madaniyatni dunyoga tanitmaq, xalqaro hamjamiyat bilan bevosita aloqa o'rnatish, turli xalqlarning tajribasidan foydalanish kabi imkoniyatlar paydo bo'ldi.

Milliy madaniy markazlarning kelgusidagi rivojlanish istiqbollari bir necha yo'nalishda belgilanishi mumkin. Birinchidan, markazlarning zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanishi, raqamli platformalardan foydalanish orqali faoliyat samaradorligini oshirish. Ikkinchidan, yoshlar bilan ishlash usullarini takomillashtirish, ularning qiziqish va ehtiyojlarini hisobga olgan holda yangi dasturlar ishlab chiqish. Uchinchidan, markazlarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, professional kadrlar bilan ta'minlash va ularning malakasini doimiy oshirish. To'rtinchidan, markazlar orasidagi hamkorlikni kuchaytirish, umumiy loyihalar va tadbirlarni amalga oshirish orqali sinergiya effektini yaratish. Beshinchidan, xalqaro tajribani o'rganish va uni mahalliy sharoitlarga moslashtirib qo'llash.

Milliy madaniy markazlarning iqtisodiy jihatdan ham ahamiyati katta. Ular hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish, madaniy turizm rivojlantirish, milliy taomlar va an'anaviy kiyimlar ishlab chiqarish orqali mahalliy iqtisodiyotga hissa qo'shadi. Markazlarda tashkil etiladigan ko'rgazmalar, festivaller va madaniy tadbirlar turizm sohasini rivojlantirishga yordam beradi va yangi ish o'rinlari yaratadi. Bu esa milliy madaniyatni saqlash bilan iqtisodiy rivojlanishni uyg'unlashtirish imkoniyatini beradi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistondagi milliy madaniy markazlarning ijtimoiy-siyosiy asoslari davlatning demokratik va ko'p millatli xususiyatini to'liq aks ettiradi. Ular nafaqat madaniy merosni saqlash va rivojlantirish, balki ijtimoiy integratsiya, siyosiy barqarorlik, ta'lim-tarbiya va xalqaro hamkorlik kabi strategik sohalarda ham muhim rol o'ynaydi. Markazlarning muvaffaqiyatli faoliyati O'zbekistonning milliy hamjihatlik va barqarorlik siyosatining samaradorligini namoyon etadi va mamlakatning ko'p millatli jamiyat sifatida mustahkam rivojlanishiga zamin yaratadi. Kelajakda ushbu tizimni yanada takomillashtirish, zamonaviy talablarga moslashtirish va uning ta'sir doirasini kengaytirish mamlakatning umumiy rivojlanish strategiyasining muhim tarkibiy qismi bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023
2. O'zbekiston Respublikasining "Madaniyat markazlari faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi qonuni // O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi qarori. – 2019.
3. Abdullayev, K.N. Milliy-madaniy markazlarning jamiyat rivojida o'rni / K.N. Abdullayev // Jamiyat va boshqaruv. – 2021. – №3. – B. 45-52.
4. Axmedov, S.T. O'zbekiston ko'p millatli davlat sifatida: tarix va hozirgi zamon / S.T. Axmedov. – Toshkent: Fan, 2020. – 234 b.
5. Ибрагимов, А.А. Этнокультурные центры в системе межнациональных отношений Узбекистана / А.А. Ибрагимов // Вестник НУУз. – 2020. – №2. – С. 112-119.